

ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ РІЗНИХ СОРТІВ РЕДЬКИ ОЛІЙНОЇ В УМОВАХ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ**Журавель С.В.,***кандидат с.-г. наук, Поліський національний університет, Україна***Журавель С.С.,***викладач Житомирського агротехнічного фахового коледжу, Україна***Сладковська Т.А.,***кандидат с.-г. наук, Поліський національний університет, Україна***Грищенко Т.М.,****Бачинський Я.М.,****Бучко О.В.***магістри Поліський національний університет, Україна***TECHNOLOGICAL FEATURES OF GROWING DIFFERENT VARIETIES OF OIL RADISH IN THE CONDITIONS OF THE ZHYTOMYR REGION****Zhuravel S.,***Candidate of Agricultural Sciences, Polissia National University, Ukraine***Zhuravel S.,***Lecturer of Zhytomyr Agricultural Technical College, Ukraine***Sladkovska T.,***Candidate of Agricultural Sciences, Polissia National University, Ukraine***Hryshchenko T.,****Bachynskiy Y.,****Buchko O.***Master's degree, Polissia National University, Ukraine***АНОТАЦІЯ**

Органічна технологія вирощування редьки олійної сприяє зменшенню використання хімічних речовин, зокрема пестицидів та мінеральних добрив, що допомагає збереженню корисних організмів в ґрунті та формуванню сталих екосистем в довкіллі. Вирощування редьки олійної за органічною технологією дозволяє покращити структуру ґрунту, збільшити вміст органічної речовини та підвищити його родючість. Зауважимо, що застосування органічних методів дозволяють досягти більш однорідного та стійкого врожаю сільськогосподарських культур, оскільки такі технології сприяють природному розвитку рослин та їх адаптації до місцевих умов. Органічні методи та технології стимулюють впровадження інновацій у сучасному сільському господарстві, сприяючи виникненню ефективних та сталих агроекосистем.

ABSTRACT

The organic technology of growing oil radish contributes to the reduction of the use of chemicals, in particular pesticides and mineral fertilizers, which helps to preserve beneficial organisms in the soil and the formation of sustainable ecosystems in the environment. Cultivation of oil radish according to organic technology allows to improve the structure of the soil, increase the content of organic matter and increase its fertility. We note that the use of organic methods allows to achieve a more uniform and sustainable harvest of agricultural crops, since such technologies contribute to the natural development of plants and their adaptation to local conditions. Organic methods and technologies stimulate the introduction of innovations in modern agriculture, contributing to the emergence of efficient and sustainable agroecosystems.

Ключові слова: редька олійна, органічна технологія, деградація ґрунтів, відновлення ґрунтів, нішева культура, сорт, ширина міжрядь.

Keywords: oil radish, organic technology, soil degradation, soil restoration, niche culture, variety, row spacing.

Постановка проблеми. Органічне сільське господарство — це цілісна система управління виробництвом, яка сприяє стабілізації агроекосистеми, включаючи біорізноманіття, біологічні цикли та біологічну активність ґрунту, і, отже, це ефективний та перспективний підхід для сталого сільського господарства в циклічній та зеленій економіці. Сучасні наукові дослідження щодо використання основних елементів, відповідальних за ор-

ганічне вирощування сільськогосподарських культур, вказують на біоматеріал, обробку ґрунту та підживлення культур, дезінфекцію ґрунту, боротьбу з шкідниками, хворобами та бур'янами. Використання органічної технології вирощування редьки олійної на деградованих ґрунтах має ряд важливих переваг і може сприяти відновленню та покращенню якості ґрунту. Ось деякі з аспектів важливості органічної технології в цьому контексті, зокрема: органічні методи вирощування,

створення компосту, зелених добрив і сівозмін, допомагають зберігати родючість ґрунту. Мінімізація застосування хімічних добрив та пестицидів сприяє зменшенню ризику забруднення ґрунту і води та формує більш стійке середовище. Органічне виробництво сприяє біорізноманіттю, включаючи використання різноманітних культур, що може покращити структуру ґрунту та його життєві процеси. Збереження родючості ґрунту через органічне вирощування може покращити водо- та повітряний режими, зменшуючи ризик виникнення ерозії і затоплення. Важливо враховувати, що ці кроки можуть варіювати в залежності від конкретних умов та потреб кожного регіону. Органічні методи вирощування є частиною сталого сільського господарства, спрямованого на збереження та відновлення природних ресурсів. На деградованих ґрунтах це може бути особливо важливим для відновлення їхньої продуктивності та створення стійкої системи вирощування рослин.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. В умовах сучасного сільського господарства, сталість та ефективність вирощування культур визначаються не лише високою врожайністю, але й здатністю утримувати баланс між виробництвом та підтримкою природних ресурсів. В цьому контексті, олійна редька (*Raphanus sativus*) є особливою культурою, що володіє значним потенціалом як для сільськогосподарського, так і для екологічного вирішення. Редька олійна є холодостійкою культурою, насіння проростає при температурі 2 °С, а оптимальна температура для проростання вважається 10-12 °С. Сходи можуть витримувати приморозки до мінус 3-4 °С, дорослі рослини - до мінус 5-6 °С. Редька олійна є вологолюбною рослиною, тому пізньовесняні або літні її посіви при нестачі вологи не дають хороших урожаїв зеленої маси. Дана рослина невибаглива до ґрунтів, добре росте на ґрунтах з кислотністю рН 6,8-7,0, а також її можна вирощувати на важких і легких ґрунтах [1, 2].

Редька олійна є однорічною рослиною з родини хрестоцвітних Brassicaceae, поширена у якості дикороса в Європі й помірного поясі Азії. На сьогоднішній день олійна редька є відносно новою культурою у сільському господарстві. З середини 70-х років вона використовувалась лише як кормова культура, а насіннева продуктивність становила 10-15 ц/га, якість олії також відзначалась низькою [2, 3]. Наразі в Україні вже створені висококонкурентні сорти олійної редьки, зокрема на 2000 рік були зареєстровані такі сорти як Журавка, що використовується в якості олії, Либідь і Ямайка – це два сорти кормового напрямку та один сорт Матор, що має кормово-сидеральний напрям. Відмічається середня врожайність насіння сорту Журавка в кількості 15-16,5 ц/га, а вміст олії при цьому становить 37%, вміст білка - 27%. Найчастіше олійна редька використовується в якості кормової добавки для тварин, що забезпечує високий врожай зеленої маси 300-700 ц/га. Період покосу олійної редьки настає через 45-50 днів, а насіння досягає вже через 90-105 днів після сівби. Відмічається, що у

післяукісних і післяжнивних посівах олійна редька формує до 300 ц/га високобілкової маси [2, 3]. На збіднених і важких за складом ґрунтах редьку олійну використовують в якості сидерату, що покращує фізичні властивості ґрунту, зменшує ризик ураження хворобами, підвищує врожайність інших сільськогосподарських культур.

Вирощування олійної редьки в сільському господарстві стає об'єктом все більшого інтересу через її великий вміст олії, яка може слугувати як важливий сировинний матеріал для виробництва біопалива та інших продуктів. Однак, враховуючи те, що велика частина ґрунтів у світі перебуває у стані деградації, ми звертаємося до розробки технологій вирощування олійної редьки, спрямованих на збереження та відновлення родючості ґрунтів.

У даному дослідженні фокус звертається на вивчення технологій вирощування олійної редьки в органічних умовах, які враховують принципи сталого сільського господарства та екологічної ефективності. Органічне вирощування, як основний напрямок у сучасному сільському господарстві, надає можливість забезпечувати стійке виробництво, не тільки забезпечуючи високий врожай, але й покращуючи екологічний стан ґрунтів та природного середовища. Досягнення економічної стабільності у вирощуванні редьки олійної у поєднанні з екологічними вигодами може стати важливим етапом у вирішенні проблем сільського господарства, водночас відкриваючи перспективи для розвитку виробництва енергетичних культур та збалансованого використання земельних ресурсів.

Мета досліджень. В дослідженнях нами було апробовано органічну технологію вирощування двох сортів редьки олійної Либідь та Кияночка при використанні різної ширини міжрядь та норми посіву з метою визначення найбільш оптимальної технологічної схеми вирощування даної культури на насіння.

Методика досліджень. Дослідження проводилися впродовж 2023 року в умовах Дослідного поля Поліського національного університету на ясносірих лісових ґрунтах з вмістом гумусу в межах 1,1-1,3, низьким вмістом основних елементів живлення та слабкокислою реакцією ґрунтового розчину. Схемою досліду передбачалося вивчення елементів органічної технології вирощування редьки олійної на насіння. В рамках досліджень вивчалися два сорти української селекції Либідь та Кияночка; два способи посіву: вузькорядний з шириною міжрядь – 15 см та ширококорядний – 45 см; різні норми висіву, зокрема за умов вузькорядного способу – 1 млн. та 3 млн. схожих насінин на гектар, а за умов ширококорядного способу – 0,5 млн. та 1,5 млн. схожих насінин на гектар. Загальна площа досліду становила 5 га.

Результати досліджень. В розрізі наших досліджень було проаналізовано тривалість міжфазних періодів редьки олійної та встановлено (рис. 1), що при вирощуванні сорту Либідь за умов вузькорядного способу посіву при нормі посіву 3 млн. схожих зерен на гектар, загальна тривалість вегетації в 2023 році становила 80 днів. При цьому від

сходів до цвітіння тривалість вегетації складала 37 днів, від сходів до зеленого стручка – 49 днів. За умов посіву в 1 млн. схожих зерен на гектар, тривалість вегетації подовжилася і становила 85 днів.

Нами відмічено, що від сходів до цвітіння та від сходів до зеленого стручка - міжфазні періоди практично не відрізнялися, лише на кінцевих фазах

росту та розвитку редьки олійної загальний цикл подовжувався на 5 днів. При широкорядному способі посіву з загальною нормою висіву 1,5 млн. схожих зерен на гектар, тривалість вегетації становила 81 день, а при нормі висіву 0,5 млн. – 88 днів, тобто подовження вегетаційного періоду становила 6 днів.

Рис. 1. Тривалість міжфазних періодів вегетації редьки олійної сортів Либідь та Кияночка залежно від норми посіву та ширини міжрядь, 2023 р.

Аналізуючи отримані результати, можна зробити такий висновок, що збільшення ширини міжрядь призводить до збільшення періоду вегетації, що, на наш погляд, полягає в збільшенні площі живлення під культурою. Така ж тенденція спостерігається і при зменшенні норми посіву, тобто чим менша норма посіву – тим довший вегетаційний період. При цьому можна відмітити, що загальне збільшення протяжності періоду вегетації сорту Либідь коливалася в межах 8 днів, а протяжність вегетації становила від 80 до 88 днів.

Результати отримані при вирощуванні сорту Кияночка практично засвідчили таку ж тенденцію. Так при вирощуванні даного сорту вузькорядним способом при нормі посіву 3 млн. схожих зерен на гектар в період вегетації склав 81 день і практично ні чим не відрізнявся від динаміки, що була зафіксована при вирощуванні сорту Либідь. Найменший період вегетації був зафіксований у сорту Кияночка при широкорядному способі посіву за умов висіву 1,5 млн. схожих зерен на гектар, де він склав 79 днів. Узагальнюючи отримані результати в розрізі двох сортів, можна відмітити, що при вирощуванні редьки олійної на насіння міжфазний період від

сходів до цвітіння у сортів Либідь та Кияночка, коливається від 35 до 39 днів, від сходів до зеленого стручка цей період складає – 49-53 днів, а від сходів до фізіологічної стиглості коливається в межах від 80 до 88 днів.

В розрізі наших досліджень, нами було проведено аналіз забур'яненості посіву редьки олійної у фазі зеленого стручка (рис. 2). Отримані середньозважені показники зафіксували, що за умов вузькорядного способу, кількість рослин редьки олійної на метрі квадратному склали 252 рослини, при цьому було зафіксовано 71 бур'янову рослинність. Маса рослин редьки олійної становила 3571 г/м², тоді як маса бур'янів – 459 г/м², порівнюючи дані показники з широкорядним способом посіву (30 см) можна відмітити, що загальна кількість рослин становила 138 шт./м², що в порівнянні з вузькорядним способом була меншою на 114 штук. Варто відмітити, що при широкорядному способі посіву – зростає кількість бур'янової рослинності та в порівнянні з вузькорядним склала 83 шт./м² (що більше на 12 рослин).

Позитивним аспектом широкорядного способу посіву є те, що за умов меншої кількості рослин, загальна маса рослин на метрі квадратному є вищою і склала 3812 г/м², що більше за показник вузькорядного способу посіву на 241 г/м². Однак при цьому відмічається негативна тенденція маси забур'яненості, так при посіві з шириною міжрядь 30 см загальна маса бур'янів склала 879 г/м². Проаналізувавши отримані результати, можна відмітити, що загальна частка бур'янів в структурі посівів при ширині міжрядь 15 см становила 12,85

%, в той же час, як при широкорядному способі посіву – вона склала 23,06 %, тобто в цілому можна говорити, що загущені посіви редьки олійної при вирощуванні на насіння дають змогу ефективно боротися з бур'яновою рослинністю та можуть відповідно саморегулювати її чисельність, в той же час широкорядний спосіб дає змогу кращому розвитку безпосередньо рослин редьки олійної, але при цьому інтенсивність забур'янення значно зростає.

Рис. 2. Забур'яненість посівів редьки олійної в залежності від ширини міжрядь у фазі зеленого стручка (середньозважений показник), 2023 р.

Аналізуючи отримані результати (рис. 3), можна відмітити, що у 2023 році урожайність редьки олійної сорту Либідь склала 1,35 т/га, в той час як у сорту Кияночка цей показник становив 1,28 т/га, тобто поступався сорту Либідь на 0,07 т/га. Можна також відмітити, що в сорту Либідь була вищою і маса 1000 насінин і становила 9,2 г, в той час як у Кияночки цей показник був в межах 9,0 г. Проведені лабораторні дослідження засвідчили, що

енергія проростання насіння сорту Либідь становила 89,3 %, а лабораторна схожість склала – 97,1 %, що стосується даних показників сорту Кияночка, то вони були нижчими і відповідно становили 87,9 % та 86,8 %, тобто можна відмітити перевагу сорту Либідь щодо основних показників, зокрема урожайності, маси 1000 зерен, енергії проростання і лабораторної схожості в порівнянні з сортом Кияночка.

Рис. 3. Посівні якісні показники редьки олійної сортів Либідь і Кияночка, 2023 р.

Висновки. Аналіз отриманих нами результатів засвідчив високу ефективність вирощування редьки олійної на насіння та достатньо високий потенціал та можливості сортів української селекції Либідь та Кияночка. При цьому за умов відсутності будь-якого внесення мінеральних добрив при технологічній схемі вирощування, отримано достатньо високий рівень урожайності – 1,18 – 1,23 т/га, що дає змогу говорити про високу адаптаційну можливість даної культури до ґрунтів з низьким забезпеченням елементами живлення та за умов слабкої кислотної реакції ґрунтового розчину, що робить дану культуру достатньо конкурентоспроможною, а з точки зору впливу на агроекологічні властивості ґрунту високоефективною щодо біологічного методу боротьби з бур'яновою рослинністю, тобто ідеальним попередником для інших сільськогосподарських культур.

Література

1. Мазур В. А. Новітні агротехнології у рослинництві: підручник. Вінниц. нац. аграр. ун-т. Вінниця: Рогальська І. О., 2017. 587 с.
2. Цицюра Я. Г., Цицюра Т. В. Редька олійна. Стратегія використання та вирощування. Монографія. Вінниця: ТОВ «Нілан ЛТД», 2015. 624 с.
3. Сайко В. Ф. Особливості проведення досліджень з хрестоцвітими олійними культурами. К.: «Інститут землеробства НААН», 2011. 76 с.
4. Грищенко Т., Ярош С. Впровадження моделі сучасного органічного господарства по вирощуванню лікарських рослин. Сучасні тенденції розвитку галузі землеробства: проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 8–9 черв. 2023 р. Житомир : вид-во «Поліського університету», 2023, С. 12-14.